

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

KASB-HUNAR MAKTABI O'QUVCHILARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Rasulova Sohiba Sobirovna

Sirdaryo viloyati Guliston tuman

Kasb-hunar maktabi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya: *Maqolada kasb-hunar maktabi o'quvchilarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash usullari va ularni ahamiyati haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *noan'anaviy dars, dars, darsning maqsadi, ilmiynazariy, uslubiy va psixologik-pedagogik, ta'lim-tarbiya.*

Kasbga yo'naltirish - shaxsning bo'lg'usi kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida o'ziga nisbatan shakllanish jarayonini o'taydi, ya'ni kelajakda bozor iqtisodiyoti munosabatlariga moslashib boradi. Noan'anaviy ta'lim - talabalarni o'z kasbiga qiziqtiruvchi, bilim doiralarini kengaytiruvchi, ularda hozirjavoblik xususiyatlarini tarbiyalovchi, faollashtiruvchi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi kabi didaktik funksiyalarni bajaradi. Noan'anaviy ta'limning samaradorligi yana shundan iboratki, uning qatnashchilari yaxlit tizimli bilimga ega bo'ladi va mustaqil - ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi negizida bo'lajak kasbiy faoliyatga oid boshlang'ich ko'nikmalar shakllantirilib, o'quv-tarbiyaviy

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jarayonni amaliyot bilan bevosita bog‘lab olib borishni ta‘minlaydi. Shuning uchun ham u, rivojlantiruvchi o‘qitishning yuqori samarali usullaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Dars – aniq maqsadni ko‘zlab belgilangan vaqtda bir xil yoshdagi o‘quvchi, yoshlar bilan o‘qituvchi rahbarligida olib boriladigan mashg‘ulotdir. Kasb — maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi natijasida ma‘lum bir sohada mehnat faoliyatni amalga oshirish uchun lozim bo‘lgan nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikma va malakalar majmuasini egallagan, jismoniy imkoniyat, aqliy qobiliyat va huquqlari ta‘minlangan mehnat faoliyati (mashg‘uloti)ning turidir.

Ta‘lim nazariyasi va amaliyotida dars turlari va ularning tuzilishiga ham alohida muammo sifatida qaraladi va o‘rganiladi. Darsda bilim, ko‘nikma va malakalar bilan o‘quvchilarni qurollantirishda asosiy rol o‘ynaydi. Bizga ma‘lumki, o‘qituvchining kasbiy malakasi tarkibida uchta komponent mavjud: ilmiy-nazariy, uslubiy va psixologik-pedagogik. Shuni ta‘kidlash kerakki, uslubiy ta‘minotni shakllantirish ilmiy-nazariy va psixologik-pedagogik mahorat sohasidagi bilim va ko‘nikmalarga tayanadi. Matematika sohasida yetarlicha fundamental bilim darajasiga ega bo‘lmagan holda, o‘qituvchi metodik muammolarni samarali hal qila olmaydi. Misol uchun, o‘quv jarayonini loyihalash ta‘lim mazmunini tahlil qilish, mavzu materialining miqdori va darajasini aniqlash bilan boshlanadi. O‘quv jarayonini tashkil etish o‘quvchilar tomonidan assimilyatsiya qilinishi kerak. Ilmiy va nazariy tayyorgarlikning past darajasi bo‘lgan o‘qituvchi assimilyatsiya qilinadigan kontent ostida faqat darslik

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xatboshining matnini tushunadi. Shunday qilib, professional kompetentsiyani tashkil qilish oson emas ular umumlashtiriladi, lekin ular rasmda sxematik tarzda taqdim etilgan o'zaro bog'liqlikda.

O'qituvchining eng muhim vazifasi pedagogik vaziyatning boshlang'ich shartlarining har qanday kombinatsiyasi uchun o'quv jarayonini modellashtirish, loyihalash va qurishdan iborat. Ushbu faoliyat bilan bog'liq holda biz o'qituvchining professional malakasini uchta darajaga ajratamiz. Birinchi daraja empirik deb atash mumkin bo'lgan daraja, o'qituvchi o'zining amaliy faoliyatida tayyor ishlanmalar, tavsiyalar, mustaqil ravishda tahlil qilish va o'quv jarayonini loyihalashtirish, pedagogik muammolarni empirik tarzda hal qilish o'rniga nazariy jihatdan asosli yechimlarni topishga qodir emas. Ikkinchi daraja, tashqi mavzu faoliyati ichki nazariy, ya'ni harakatlar maqsadini, kutilgan natijalarni, kutilgan harakatlarni, ularni bajarish shartlarini tushunish orqali amalga oshiriladi. Ushbu darajadagi o'qituvchi mavjud metodik tavsiyalar, ishlanmalar asosida taklif etilgan yechimlarni nazariy asosda tahlil qilib, pedagogik vositalar – usullar, shakllar, o'qitish vositalarini qo'llash tartibini ongli ravishda tanlashi mumkin. Uchinchi daraja - o'qituvchi o'quv jarayonini mantiq asosida quradi, amaliy faoliyatda nazariy asoslarni erkin qo'llaydi, topadi o'quvchilarning rivojlanishiga va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan har qanday pedagogik va didaktik vazifani oqilona hal qila oladi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xulosa qilib aytganda, kasb-hunar maktabi o'quvchilari tayyorlashda taklif etilgan kasbiy kompetentlikni rivojlantirish daraja va vositalaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-iyundagi 345-sonli qarori tahririda – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.06.2021-y., 09/21/345/0522-son.
2. Sh.O.Toshpulatova, M.Xidirov “Bo'lajak astronomiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish va malakasini oshirish”, “Astronomiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi: muammo va yechimlar” Respublika ilmiy- amaliy konferensiya materiallari (2022- yil 17- may).
3. Ю.Кудрярова - “Касб таълимининг замонавий ташкилий шакллари”, “Касб таълими” 209-гурух талабаси , 2018

